

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PLANEJAMENTO DAS CIRURGIAS PLÁSTICAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Elias Oliveira Gomes - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - eliasog05@gmail.com
Luana Nunes de Moraes Andrade - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
lnndma3@gmail.com

Carlos Eduardo Rodrigues da Silva - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
carloveduardo98.cr@gmail.com

Gustavo Fidalgo Vicente Filho - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
fidagustof@gmail.com

Elaine Oliveira Gomes - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos -
elaineoliveira124@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Inteligência Artificial (IA) é uma tecnologia que simula a inteligência humana, permitindo a execução de tarefas como aprendizagem, raciocínio, tomada de decisão e reconhecimento de padrões. Com isso, a IA vem crescendo em muitos meios, sendo que, das áreas da medicina, a cirurgia plástica é a que mais tem se beneficiado, visto o potencial promissor no planejamento cirúrgico, no auxílio intraoperatório e no monitoramento pós-operatório. **OBJETIVO:** Discutir o uso da inteligência artificial no planejamento de cirurgias plásticas. **METODOLOGIA:** Este estudo é uma revisão de literatura baseada em artigos publicados nos últimos 5 anos em inglês e português, encontrados no Google Scholar e PubMed de acordo com os termos “Artificial intelligence” AND “planning” AND “plastic surgery”. Foram selecionados apenas 3 artigos que atenderam aos critérios de inclusão. **RESULTADOS:** Nos últimos tempos, tem-se discutido a capacidade da IA de transformar o atendimento médico. Na cirurgia plástica, essa tecnologia tem se mostrado promissora em diversas áreas, especialmente no planejamento pré-cirúrgico, em que permite simular os resultados da cirurgia por meio de imagens, ajudando tanto os cirurgiões a identificar possíveis efeitos adversos quanto a avaliar a satisfação do paciente com os resultados esperados. Ela também se mostrou útil na identificação dos fatores de risco de cada paciente por meio da análise dos dados do prontuário e dos exames, e na prevenção de complicações pós-operatórias, como infecções. Portanto, a IA permite personalizar o tratamento de acordo com as individualidades de cada paciente, melhorando a precisão, a segurança e os resultados. No entanto, a adoção dessa tecnologia na área da saúde ainda apresenta muitos impasses, visto que muitos profissionais carecem de capacitação adequada, e os softwares utilizados colocam em risco questões éticas sobre a segurança e a privacidade dos dados dos pacientes. Além disso, a IA não substitui as habilidades técnicas e de julgamento clínico do cirurgião, sendo que o uso excessivo dessa tecnologia pode causar negligência do profissional aos aspectos humanos nos atendimentos. **CONCLUSÃO:** A IA pode contribuir na evolução da cirurgia plástica, auxiliando no planejamento pré-cirúrgico, intra operatório e na prevenção de complicações pós-operatórias. Entretanto, essa tecnologia ainda enfrenta desafios, tendo em vista a necessidade de capacitação dos cirurgiões, e de melhoria dos softwares para garantir a segurança dos dados dos pacientes. Assim, com a colaboração necessária para mitigar esses impasses, é possível que os cirurgiões plásticos aproveitem do poder da IA para oferecer elevados padrões de atendimento ao paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Cirúrgico, Cirurgia Plástica, Inteligência Artificial

REFERÊNCIAS:

ALENTE, D. S. et al. Artificial Intelligence in Plastic Surgery. Mathews Journal of Dermatology, v. 7, n. 1, p. 20, 2023.

JARVIS, Tyler B. S.; THORNBURG, Danielle; REBECCA, Alanna M.; TEVEN, Chad M. Artificial Intelligence in Plastic Surgery: Current Applications, Future Directions, and Ethical Implications. Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open, v. 8, n. 10, p. e3200, out. 2020.

KIWAN, Omar et al. Artificial intelligence in plastic surgery, where do we stand? JPRAS Open, v. 42, p. 234-243, 14 set. 2024